

Х И М И Ч Е С К И Е Н А У К И

УДК 547.022+547.717

DOI: 10.5281/zenodo.14276568

EDN: SMOFVV

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И НУКЛЕОФИЛЬНОСТИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ И ФОСФОНИЕВЫХ СОЛЕЙ НА ОСНОВЕ РЕАКЦИИ НУКЛЕОФИЛЬНОГО РАСКРЫТИЯ ЭПОКСИДНОГО ЦИКЛА

© 2024. С. Г. Бахтин, А. В. Чарьяров

Предложен новый спектрофотометрический метод определения содержания тетраалкиламмониевых или фосфониевых солей, основанный на хромогенной S_N2 реакция раскрытия оксиранового цикла в системах «эпоксид – соль $R_4N^+X^-$ или $R_4P^+X^-$ – протонодонорный реагент». Исследованы формально-кинетические закономерности реакции раскрытия эпоксидного цикла в предложенных системах.

Ключевые слова: тетраалкиламмоний, тетраалкилфосфоний, оксиран, эпоксид, нуклеофильность

Введение. Тетраалкиламмониевые $R_4N^+X^-$ и фосфониевые соли $R_4P^+X^-$ широко используются в тонком и промышленном органическом синтезе. В частности, они выступают катализаторами при производстве эпоксидных смол, применяемых в качестве покрытий с высокой механической прочностью и адгезией при нанесении на различные подложки [1, 2].

Известно, что каталитическая активность четвертичных аммониевых солей соизмерима или выше, чем у третичных аминов [3]. Однако такие соли не всегда удается отделить после синтеза путем промывки водой, поскольку часто они имеют высокую растворимость как в водной, так и в органической фазах [4].

Для контроля содержания $R_4N^+X^-$ и $R_4P^+X^-$ разработаны специальные чувствительные и точные методы. Например, для определения остаточной концентрации $Me_4N^+Cl^-$ в эпоксидных покрытиях предложена ионная хроматография с различными детекторами [5, 6] и тонкослойная хроматография (ТСХ) [7]. Однако методы ТСХ не являются количественными, а высокоэффективная ионная хроматография требует дорогостоящего оборудования и характеризуется продолжительным временем анализа.

В недавней работе [8] по изучению распределения $R_4N^+X^-$ и $R_4P^+X^-$ в двухфазных системах «вода–органический растворитель» использовали количественный ЯМР (qNMR) и гравиметрию, причем, как отмечают авторы, гравиметрия дает более надежные результаты.

Ранее нами были предложены новые реакционные системы «эпоксид (Е) – тетраалкиламмониевая соль ($R_4N^+X^-$) – протонодонорный реагент (АН) – органический растворитель», в которых протекает хромогенная реакция S_N2 -раскрытия оксиранового цикла, что позволяет анализировать содержание эпоксидных соединений с использованием кинетических методов (по начальной скорости накопления окрашенного продукта) [9]. В настоящей работе нами показано, что если в таких системах использовать эпоксид одновременно и как реагент, и как растворитель, то

становится возможным проводить количественное спектрофотометрическое определение содержания $R_4N^+X^-$ и $R_4P^+X^-$.

Методика эксперимента. 2-Хлор-1,3,5-тринитробензол (Sigma-Aldrich; 98 %), анилин (Sigma-Aldrich; 99,5 %), иодид тетрабутиламмония (Sigma-Aldrich; 98 %), моногидрат бромиды N-цетилпиридиния (Sigma-Aldrich; 98 %), хлорид тетрафенилфосфония (Acros Organics; 98 %) использовали без предварительной очистки. Эпихлоргидрин (Синбиас) перегоняли над NaOH.

2,4,6-Тринитро-N-фениланилин (протонодонор АН) синтезировали по следующей методике. В 10 мл этанола растворяли 2,0 г 2,4,6-тринитрохлорбензола (0,0081 моль), добавляли 0,75 г анилина (0,0081 моль) и 0,65 г CH_3COONa для связывания выделяющейся в ходе реакции HCl. Кипятили смесь на электроплитке в течение 1 ч. После охлаждения смеси до комнатной температуры выпадал оранжевый осадок продукта, который отфильтровывали на воронке Бюхнера в вакууме, промывая небольшим количеством холодного этанола. Полученное вещество характеризуется высокой чистотой и пригодно для спектрофотометрических измерений. Выход 2,3 г (67 %). Спектр ЯМР 1H (400 МГц, $CDCl_3$): δ , м.д.: 10,23 (с, 1H, NH), 9,01 (с, 2H), 7,00 (д, 2H), 7,32 (т, 2H), 7,22 (т, 1H). Спектр ЯМР ^{13}C (400 МГц, $CDCl_3$): δ , м.д.: 120,5, 126,6, 127,2, 129,4, 135,0, 136,7, 137,3, 138,4.

Методом УФ-спектрофотометрии отслеживали протекание реакции. Протонодонор и соль в разных соотношениях по отдельности растворяли в ЭХГ суммарным объемом 5 мл и помещали растворы в разные отростки кинетической колбы. Колбу помещали в термостат при $T = 318 \pm 1$ К. После термостатирования (10 мин) растворы быстро смешивали интенсивным встряхиванием колбы и помещали в термостатируемую кювету спектрофотометра с длиной оптического пути $l = 1$ см. Измеряли оптическую плотность реакционной смеси при $\lambda = 510$ нм относительно чистого ЭХГ. Измерение проводили с помощью УФ-спектрометра Solar UV-VIS PB 2201.

Константы скорости реакции определяли на основании кинетических кривых, полученных при $T = 308 \pm 1$ К при одинаковых начальных концентрациях протонодонора и соли.

Анализ результатов. В работе [9] нами была предложена реакционная система для спектрофотометрического определения эпоксидных соединений по реакции (1) в присутствии хромогенного протонодонорного реагента АН.

Предложенную систему можно, с другой стороны, также использовать и для количественного определения аниона четвертичной аммониевой или фосфониевой соли. Обнаружение аниона соли в предложенной системе возможно за счет батохромного сдвига максимума поглощения (рис. 1), связанного с расходом в реакции аниона соли совместно с АН и оксираном и с одновременным образованием анионной формы А⁻.

Рис. 1. Электронные спектры системы «ЭХГ – $n\text{-Bu}_4\text{N}^+\text{Г}$ – АН» до и после протекания реакции

С целью детального изучения предлагаемого подхода для количественного определения четвертичных аммониевых и фосфониевых солей по оптической плотности раствора в конечный момент реакции была проведена серия экспериментов. Для этого условия эксперимента подбирали так, чтобы достигнуть максимальной скорости реакции в условиях недостатка нуклеофильного агента. Реакцию проводили в чистом ЭХГ (растворитель и реагент одновременно) и в избытке протондонорного реагента АН относительно соли для того, чтобы в системе было возможно полное расходование нуклеофильного реагента, что четко удалось бы обнаружить с использованием УФ-спектроскопии. При этом были получены кинетические кривые для реакционных систем с участием $\text{Ph}_4\text{P}^+\text{Cl}^-$ (рис. 2, а), CetPyBr (рис. 2, б) и $n\text{-Bu}_4\text{N}^+\text{Г}$ (рис. 2, в). В определенный момент времени на графиках наблюдается выход кривых на плато, после которого накопление окрашенного продукта прекращается. Это обусловлено практически полным израсходованием реагента, взятого в недостатке – тетраалкиламмониевой или фосфониевой соли – по реакции (1) нуклеофильного раскрытия эпоксидного кольца.

Рис. 2. Кинетические кривые накопления хромогенного продукта при варьировании концентрации $[\text{NaI}]$. Реакционные системы: а – $[\text{АН}]_0 = 1,03 \cdot 10^{-3}$ моль/л, $[\text{Ph}_4\text{P}^+\text{Cl}^-]_0 = 6,14 \cdot 10^{-5}$ моль/л (1), $1,23 \cdot 10^{-4}$ моль/л (2), $2,46 \cdot 10^{-4}$ моль/л (3); б – $[\text{АН}]_0 = 1,00 \cdot 10^{-3}$ моль/л, $[\text{CetPyBr}]_0 = 5,33 \cdot 10^{-5}$ моль/л (1), $1,07 \cdot 10^{-4}$ моль/л (2), $1,60 \cdot 10^{-4}$ моль/л (3), $2,13 \cdot 10^{-4}$ моль/л (4); в – $[\text{АН}]_0 = 9,96 \cdot 10^{-4}$ моль/л, $[n\text{-Bu}_4\text{N}^+\text{Г}]_0 = 8,72 \cdot 10^{-5}$ моль/л (1), $1,22 \cdot 10^{-4}$ моль/л (2), $1,74 \cdot 10^{-4}$ моль/л (3)

Это предположение подтверждается зависимостью максимума оптической плотности A_{max} (значение на плато) от начальной концентрации галогенид-аниона исследуемой соли (рис. 3). Наблюдается прямолинейная корреляционная зависимость, позволяющая определять концентрацию исследуемого галогенид-аниона по кинетическим данным с использованием калибровочного графика.

Рис. 3. Зависимость максимума оптической плотности от начальной концентрации $[Ph_4P^+Cl^-]_0$ (а), $[CetPyBr]_0$ (б) и $[n-Bu_4N^+I^-]_0$ (в)

Кроме того, учитывая, что количество накопленного хромогенного продукта пропорционально количеству нуклеофила, вступившего в реакцию раскрытия оксиранового цикла, можно ожидать, что зависимость максимальной оптической плотности A_{max} от начальной концентрации нуклеофильного реагента будет одинаковой для любого нуклеофила, независимо от природы как аниона, так и катиона соли. Данное предположение подтверждается данными рис. 4, на котором приведена зависимость оптической плотности A_{max} от начальной концентрации нуклеофильного реагента одновременно для всех изученных солей.

Рис. 4. Общий график зависимости максимума оптической плотности A_{max} от начальной концентрации $[Hal^-]_0$ (зеленые точки – $Ph_4P^+Cl^-$, синие – $CetPyBr$, красные – $n-Bu_4N^+I^-$)

Таким образом, полученная корреляционная зависимость может быть использована для УФ-спектрофотометрического определения концентрации четвертичных аммониевых или фосфониевых солей с любым катионом или анионом.

Необходимым условием для применения предлагаемого подхода является растворимость исследуемой соли в среде ЭХГ ($\epsilon = 22,6$) [10].

Варьирование природы аниона соли в реакции должно отражаться на наблюдаемой константе скорости реакции k_{exp} . С учетом большого избытка протонодонора и оксидана по отношению к соли можно полагать, что эти условия реакции соответствуют псевдопервому порядку по отношению к аниону. Это позволяет рассчитывать k_{exp} с использованием метода Гуггенгейма (рис. 5) [11]. Для этого получали кинетические кривые ($T = 308$ К) при одинаковых начальных концентрациях протонодонора ($2,50 \cdot 10^{-3}$ моль·л $^{-1}$) и исследуемой соли ($1,00 \cdot 10^{-3}$ моль·л $^{-1}$) и при варьировании природы аниона соли.

Рис. 5. Определение константы скорости хромогенной реакции по методу Гуггенгейма для $\text{Ph}_4\text{P}^+\text{Cl}^-$ (а), $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ (б) и $n\text{-Bu}_4\text{N}^+\text{I}^-$ (в)

Полученные зависимости являются линейными, что подтверждает обоснованность применения метода Гуггенгейма и порядок реакции по $\text{R}_4\text{N}^+\text{X}^-$ и $\text{R}_4\text{P}^+\text{X}^-$. Тангенсы углов наклона представляют собой k_{exp} и равны $(4,87 \pm 0,03) \cdot 10^{-2}$ (Cl^-), $(7,70 \pm 0,04) \cdot 10^{-2}$ (Br^-), $(11,85 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$ (I^-), соответственно.

На основании полученных констант скорости строили зависимость $\lg k_{exp}$ от нуклеофильности (рис. 6). Константы нуклеофильности брали из работы [12]. Наблюдаемая зависимость является линейной с высоким значением коэффициента корреляции.

Рис. 6. Зависимость логарифма константы скорости хромогенной реакции от нуклеофильности аниона тетраалкиламмониевой или фосфониевой соли

Таким образом, скорость изученной реакции напрямую зависит от нуклеофильности аниона четвертичной аммониевой или фосфониевой соли. Это наблюдение может служить инструментом для прогнозирования и подбора наиболее реакционноспособного нуклеофильного агента для данной реакции. Также представленная система является удобной воспроизводимой моделью для определения новых констант нуклеофильности различных анионов.

Выводы. Предложены реакционные системы «эпоксид – тетраалкиламмониевая или фосфониевая соль – протондонорный реагент», где протекает хромогенная S_N2 реакция раскрытия оксиранового цикла, с помощью которой возможно проводить количественное спектрофотометрическое определение содержания $R_4N^+X^-$ и $R_4P^+X^-$. Исследованы формально-кинетические закономерности реакции раскрытия эпоксидного цикла эпихлоргидрина в таких системах солями тетраалкиламмония или фосфония; определен порядок реакции и рассчитаны наблюдаемые константы скорости. Кроме того, выявлены количественные закономерности, которые могут быть использованы для определения констант нуклеофильности анионов с использованием спектрофотометрического метода.

Исследование выполнено в рамках деятельности молодежной лаборатории по исследованию реакционной способности органических соединений (№ госрегистрации НИОКТР 124051400022-7).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Boccacci Mariani M. et al. A rapid HPLC method for the quantitative determination of tetramethylammonium chloride in some aqueous solutions used as food simulants // *Chromatographia*. – 1993. – Vol. 36, No. 1. – P. 362-364.
2. Bawn C. S. H. Encyclopedia of polymer science and engineering // *Polymer*. – 1987. – Vol. 28, No. 7. – P. 1234.
3. Usachev V.V., Shved E.N. Acidolysis of epichlorohydrin by acetic acid in the presence of tetraethylammonium bromide // *Mendeleev Communications*. – 2002. – Vol. 12, No. 3. – P. 113-114.
4. Starks C. M., Halper M. Phase-transfer catalysis: fundamentals, applications, and industrial perspectives. – Springer Science & Business Media, 2012.
5. Zolotov Y. A. Ion chromatography in water analysis / Y. A. Zolotov, O. A. Shpigun. – Chichester: Ellis Horwood, 1988. – 188 p.
6. Saitoh H. et al. Determination of tetramethylammonium ion in shellfish by ion chromatography // *Journal of Chromatography A*. – 1983. – Vol. 281. – P. 397-402.
7. McLean W. F. H., Jewers K. Thin-layer chromatography of quaternary ammonium salts on alumina layers // *Journal of Chromatography A*. – 1972. – Vol. 74, No. 2. – P. 297-302.
8. Fox R. J., Qiu J. General User Guide for Partitioning of Tetraalkylammonium and Tetraalkylphosphonium Salts: Impacts of Cation, Anion, and Solvent // *Organic Process Research & Development*. – 2019. – Vol. 24, No. 2. – P. 235-241.
9. Charyarov A., Bakhtin S. Kinetic, Spectral and Mechanistic Regularities of New Reaction Systems With Chromogenic S_N2 -Type Reaction for Detection of Epoxy Compounds // *Journal of Physical Organic Chemistry*. – 2024. – P. e4668.
10. CRC handbook of chemistry and physics / Lide D. R. (ed.). – CRC press, 2004. – Vol. 85.
11. Niebergall P. J., Sugita E. T. Utilization of the Guggenheim method in kinetics // *Journal of pharmaceutical sciences*. – 1968. – Vol. 57, No. 10. – P. 1805-1808.
12. Пальм В. А. Основы количественной теории органических реакций / В. А. Пальм. – Химия, 1977. – 360 с.

Поступила в редакцию 25.11.2024 г.

SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF THE CONCENTRATION AND NUCLEOPHILICITY OF QUATERNARY AMMONIUM AND PHOSPHONIUM SALTS BASED ON THE REACTION OF NUCLEOPHILIC OPENING OF THE EPOXIDE RING

S.G. Bakhtin, A.V. Charyarov

A new spectrophotometric method for determining the content of tetraalkylammonium or phosphonium salts is proposed, based on the chromogenic S_N2 reaction of oxirane ring opening in the systems "epoxide – salt $R_4N^+X^-$ or $R_4P^+X^-$ – proton donor reagent". Formal kinetic patterns of the epoxide ring opening reaction in the proposed systems are investigated.

Keywords: tetraalkylammonium, tetraalkylphosphonium, oxirane, epoxide, nucleophilicity

Бахтин Станислав Геннадиевич

Кандидат химических наук, доцент;
декан химического факультета
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: s.bahtin@donnu.ru
ORCID: 0000-0003-3401-8770
Author ID: 899199

Bakhtin Stanislav Gennadievich

Candidate of Chemical Sciences, Docent;
Dean of the Faculty of Chemistry,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Чарьяров Антон Вячеславович

лаборант молодежной лаборатории по
исследованию реакционной способности
органических соединений, магистр
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: anton.charyarov@mail.ru
ORCID: 0009-0004-2028-4925

Charyarov Anton Vyacheslavovich

Laboratory assistant of the Youth scientific laboratory
for the study of the reactivity of organic compounds,
Master's Degree student,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.